

КОНЦЕПЦИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

Нурёгди Тошов

и.о. доцента, Ташкентский институт экономики и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203306>

Аннотация. Статья посвящена исследованию концепции верховной власти в Хивинском ханстве при династии Конгратов. В ней с разной степенью полноты рассмотрены такие вопросы, как идеологическое обоснование верховной власти, титулатура ханов, прерогативы и функции правителя, порядок престолонаследия.

Ключевые слова: Хивинское ханство, династия Конгратов, верховная власть, легитимация, идеология, политическая культура, титулы, престолонаследие.

Аннотация. Мақола Хоразмда ҳукмронлик қилган Қўнғиротлар сулоласи даврида олий ҳокимият концепциясига бағишланган. Унда турли батафсилликда олий ҳокимиятнинг мафқуравий асосланиши, хонлар унвонлари, ҳукмдорнинг фавқулудда имтиёзлари ва вазифалари, тахт алмаиши тартиби каби масалалар кўриб чиқилган.

Таянч сўзлар: Хива хонлиги, Қўнғиротлар хонадони, олий ҳокимият, легитимация, мафқура, сиёсий маданият, лақаблар (унвонлар), тахт алмаиши тартиби.

Abstract. The article is devoted to the study of the concept of supreme power in the Khanate of Khiva under the Qonghrat dynasty. Such questions as ideological justification of supreme power, titlature of khans, prerogatives and functions of the ruler, order of succession to the throne are considered with different degree of completeness.

Keywords: Khanate of Khiva, Qonghrat dynasty, supreme power, legitimation, ideology, political culture, titles, succession to the throne.

Такая многоплановая проблематика, каковой является концепция верховной власти, не может быть исчерпывающе освещена в рамках одной небольшой статьи. Поэтому здесь с той или иной степенью подробности будут рассмотрены только наиболее важные аспекты этой темы, включая идеологическое обоснование верховной власти, титулатура правителей, прерогативы и функции верховного властителя и порядок престолонаследия. В центре внимания данной работы находится династия Конгратов, однако разбор отдельных вопросов в плоскости преемственности традиций, необходимость сопоставления и другие обстоятельства делают необходимым обращение к ранним периодам и соседним государствам.

Сначала несколько слов о самом понятии “Хивинское ханство”. Под этим общим названием в научной литературе известны две династии, т. е. по существу два разных государственных образования – династия ‘Арабшахидов и династия Конгратов. Между ними наблюдается немало различий, но одно из них имело в те времена весьма важное и принципиальное значение. Подобающего внимания этот вопрос заслуживает и с нашей стороны. Речь идет о легитимации господства.

Итак, первая из этих династий была образована в 1511 г. двумя братьями – Илбарсом и Балбарсом, сыновьями Йадгар-хана, которые во главе узбеков-кочевников пришли из Дашт-и Кипчака и завоевали Хорезм. Их род через ‘Арабшаха ибн Пулада восходит к

Шибану, внуку Чингиз-хана. Поэтому эту династию называют ‘Арабшахидами или Йадгаридами.

В конце XVII или начале XVIII в. эта династия сошла с политической сцены. Причиной тому явилась, по всей видимости, физическая гибель представителей этого правящего клана в результате междоусобных и внешних войн, как это случилось и с Шайбанидами/Абу-л-Хайридами. С этого времени вплоть до начала XIX в. хивинский трон занимали не представители одной конкретной династии, а разные, нередко случайные, люди, в основном принцы крови, приглашенные из Дашт-и Кипчака. Эти чингизиды, известные среди казахов и узбеков того времени как *султаны*, принадлежали не отдельной династии, а представляли собой целое привилегированное сословие [5: 270].

Дело в том, что после монгольского завоевания, как это широко известно, в политической культуре покоренных монголами народов Средней/Центральной Азии укоренилось убеждение, согласно которому верховная власть может принадлежать только прямым потомкам Чингиз-хана [25: 122]. Особенно строго этот неписанный закон должен был соблюдаться после XVI в., когда в политической жизни Средней Азии заметно усилилась роль кочевого сегмента общества и степных тюрко-монгольских обычаев, тем более что в Хорезме родо-племенные традиции были сильнее, чем в Бухаре [5: 274; 21: 137]. Поскольку в самом Хорезме не имелись своих чингизидов, родоплеменная знать и духовенство Хорезма начали приглашать из казахских степей султанов-чингизидов, чтобы те правили ими. С другой стороны, политический хаос, царивший в Хорезме, открывал путь к тому, что правители соседних государств, особенно ханы Младшего жуза и правители Бухары, вмешивались в хивинские дела и приводили там к власти своих людей [14]. В любом случае эти ставленники часто были игрушками в руках предводителей племен, которые обладали почти полной самостоятельностью в своих действиях. Более того, существует немалая вероятность того, что не все эти “завозные” ханы действительно происходили из рода Чингиз-хана, но для нас важно то, что их презентовали и воспринимали таковыми. Здесь уместно еще отметить, что усиление власти племенных вождей и связанная с этим политическая анархия имели место в рассматриваемое время и в соседних с Хивинском ханствах владениях.

В течение нескольких десятилетий шла борьба за политическое лидерство между наиболее сильными племенами (это были племена конграт, мангит, уйгур, найман и др.). Особенно сильную конкуренцию конгратам составили мангиты, но в конце концов первые взяли верх. Примерно с 1760-х гг. предводители племени конграт, которые носили титулы *инак* и *амир*, могли считать себя хозяевами страны, хотя они, будучи не чингизидами, продолжали сажать на престол чингизидских марионеточных ханов. Но уже в 1804 г. *инак* Элтузар (или Илтузар) объявил себя ханом, отказавшись от практики использования подставных ханов. При этом заслуживает особого внимания его мотивация. По словам историка ‘Абд ал-Карима Бухари, который посетил Хиву в 1805 г., Элтузар подозвал к себе своего брата Кутли Мурада и сказал: “Разве Тимур¹, Надир-шах² и Мухаммад Рахим мангит – правитель Бухары, были царевичами? Или же они, подобно нам, были людьми, которые

¹ Крайне интересным и важным, но в то же время сложным для решения является вопрос, какова роль в столь долгом и строгом соблюдении данного правила того факта, что Амир Тимур не позволил себе присвоения монархического титула *хан*.

² Имеется в виду знаменитый правитель Персии Надир-шах Афшар (1736–1747), происходивший из семьи бедного пастуха. Но для Персии того времени чингизидский источник легитимности власти совсем не был актуален.

стали обладателями царства благодаря своему усердию и уму? Я сам стану ханом, а казахского хана отправлю домой, отдав немного денег”. Отправляя подставного хана Абу-л-Гази V домой в Дашт-и Кипчак, Элтузар сказал ему, что намерен привести другого хана [31: 80–81].

Рассказанный выше случай лишний раз показывает всю ничтожность авторитета марионеточных ханов-чингизидов. Таких примеров можно привести еще немало. Так, принц по имени Йадгар был посажен *инаками* на престол с последующим свержением аж трижды [26: 184; 27: 77–78]. Как верно подмечено еще Н. Веселовским [7: 236], такая частая смена ханов преследовала цель предотвратить образование наследственной династии. Кроме того, *инаки* могли опасаться, что, пребывая на троне длительное время, эти ханы обзаведутся достаточной социальной опорой, чтобы начать претендовать на реальную власть. С другой же стороны, такая “игра в ханы”³ была для *инаков* своеобразным способом демонстрации собственной власти.

В источниках отмечается, что Элтузар (1804–1806) и его брат и преемник Мухаммад Рахим I (1806–1825) истребили многих предводителей кочевников и даже целые племена, которые отказывались признавать их владычество над страной. В первом году своего правления Мухаммад Рахиму I даже пришлось восстановить на престоле Абу-л-Гази V, но в том же году он снова вернул себе ханский титул [26: 515–517, 521–523; 27: 240–241, 243–244; 10: 40–43]. Все это свидетельствует о том, что принятие Конгратами титула *хан* встретило мощное сопротивление со стороны *элатов* (*илатов*), т.е. кочевых или полукочевых племен. Здесь необходимо сделать два замечания. Во-первых, в данном случае обладатель титула *хан* ассоциируется с носителем верховной власти, который владеет ею уже де-юре. Во-вторых, нельзя исключить вероятности того, что это сопротивление было оказано не только и даже не столько потому, что Конграты не являлись чингизидами, а потому, что вожди других племен сами домогались власти. Даже если так, примечательно то, что именно нечингизидское происхождение Конгратов служило для них предлогом.

Чтобы со спокойной душой править страной, Конгратам необходимо было обосновать законность своего правления в глазах не только собственных подданных, как оседлых, так и кочевых, но и в глазах соседей. Что же для этого они сделали? Прежде чем ответить на этот вопрос, небезынтересно будет вспомнить, как аналогичная задача была решена в Бухарском эмирате и Кокандском ханстве, где также к власти пришли племенные династии нечингизидского происхождения – Мангиты в Бухаре и Минги в Коканде. В Бухаре Мухаммад Рахим-хан, фактический основатель династии Мангитов, после смерти Надир-шаха в 1747 г. казнил аштарханида/токай-тимурида Абу-л-Файз-хана и начал править страной от имени подставных чингизидских ханов, а в 1756 г., после женитьбы на дочери Абу-л-Файз-хана, официально взошел на трон, приняв титул *хан* [9: 75–79; 32: 3–4]. Эмир Шах Мурад тоже считал за благо связаться узами брака с дочерью Абу-л-Файз-хана, благодаря чему его сын эмир Хайдар мог хвастаться принадлежностью не только к чингизидом, но и к Пророку, так как дочь Абу-л-Файз-хана считалась потомком и Чингиз-хана, и пророка Мухаммада [5: 278–279; 33: 204–205; 9: 86–87; 21: 127–130]. Представители династии Минг, которые возвысились в начале XVIII в., первым делом позаботились составить родословную, которая возводила их род к Тимуридам, а через них – к предкам

³ Этим метким выражением ‘Абд ал-Карим Бухари описал политическую ситуацию в Хивинском ханстве до официального прихода к власти Конгратов [Бухари: 79].

Чингиз-хана, параллельно заявляя о своих притязаниях на саййидский сан путем составления соответствующих родословий, вступления в брак с потомками благородных семейств и иных мер [33: 205; 9: 23; 3: 305–362].

Элтузар пошел по тому же проторенному пути и также предъявил притязание сразу на оба источника легитимации господства – чингизидский и исламский. Однако Конграты решили связать свой род не с Чингиз-ханом, а с монгольским племенем конграт, имевшим брачные связи с племенем кийат-борджигин, из которого происходил Чингиз-хан. Этой задачей призвана была заниматься официальная историография, и уже в 1805 г. Элтузар приказывает Шир Мухаммаду Мунису (1778–1829) написать историю его правления, что подразумевало, конечно, включение истории всего династического клана. Мунис, несомненно, хорошо понимал, что от него требовалось, и с блеском выполнил возложенную на себя задачу, прибегая иногда к фальсификациям [20].

Желанный исламский источник достался Элтузару не менее легко. Согласно упомянутому выше ‘Абд ал-Кариму Бухари, Элтузар решил найти способ, благодаря которому господство передавалось бы его потомкам по наследству. С этой целью он изъявил желание жениться на дочери одного из *саййидов* Ургенча, которого звали Саййид Ахунд-ходжа. Последний, узнав о намерениях хана, поспешно выдал свою дочь за своего племянника. Но Элтузар насильно отнял ее у мужа и привел в свой гарем. Благородному *саййиду* ничего не оставалось делать, кроме как осыпать своего зятя проклятиями⁴. Спустя несколько месяцев Элтузар погиб в битве с бухарским войском. ‘Абд ал-Карим Бухари, как и, наверное, многие другие его современники, приписывает смерть Элтузара чудодейственной силе заклинаний Ахунд-ходжи [31: 83–84]. Однако судьба распорядилась так, что ни одному из потомков Элтузара по мужской линии не довелось сидеть на хивинском троне. Как показывает дальнейший ход истории Конгратов, причастность к роду Пророка не давала претендентам на трон никаких преимуществ [34: 54–55].

Некоторая уязвимость генеалогического принципа легитимации должна была компенсироваться другими принципами. Подчеркивая божественный характер власти Конгратов, которые получают бразды правления благодаря божьей поддержке и благосклонности (*та’йидат-и/лутф-и илаху*), авторы официальных историй рисуют портрет своих патронов, вполне соответствующий идеалу мусульманского правителя. Ханы неустанно заботятся о безопасности государства и благосостоянии своих подданных, обеспечивают общественный порядок, покровительствуют наукам и литературе, устанавливают полную справедливость, в том числе регулярным приемом жалоб и прошений у населения, и т.д.

Примечательно в этом смысле еще и то, что, не успев еще крепко закрепиться у власти, Элтузар намеревался чеканить от своего имени монеты, на которых он планировал назвать себя “наследником хорезмшахов” (*варис-и х^ааразмшахан*), однако скоропостижная смерть помешала ему осуществить этот замысел [31: 80]⁵. В этой затее Элтузара можно усмотреть подтекст и допустить, что она говорит нам о попытке восстановления некой

⁴ Хронологически некоторые из описанных выше действий в Кокандском ханстве произошли позже, чем в Хорезме, как, например, почти насильственная женитьба ‘Умар-хана на саййидке. Совсем нельзя исключить, что среднеазиатские правители брали на вооружение подходы своих соседей. Благодаря систематическому обмену посольствами и другим источникам информации они были хорошо осведомлены в делах друг друга.

⁵ До Мухаммад Рахим-хана I в Хивинском ханстве не было своих монет, использовались бухарские и иранские деньги [23: 437]. Как известно, право *хутбы* и *сикки* считалось важнейшим признаком суверенитета государя, его прерогативами.

исторической справедливости, игнорируя монгольское наследие. И Элтузар в этом своем устремлении мог полагаться как минимум на большую часть оседлого населения, особенно на духовенство и представителей интеллигенции. Отголоски таких настроений донесла до нас хивинская историография⁶. Так, Агахи позитивно оценивает факт ликвидации власти чингизидов; как он выражается, “от сверкающего солнца владычества Элтузара и Мухаммад Рахима свеча величия чингизидских султанов стала тусклой и серой” [1: 11^б–12^а]⁷.

Бывший невольник, один из личных рабов Аллах-Кули-хана (1825–1842), Федор Грушин сообщал, что “хан, который не ходил еще воевать, не смеет чеканить своих денег, да и не молятся за него в мечетях. Хан Алла-Кули, на другой год после того, что сел ханствовать, ходил воевать на персидскую границу, да с той поры и прав и свят” [8: 228]. Другими словами, если верить Грушину, на имя еще не воевавшего хана даже не читалась *хутба*. Однако эта информация выглядит несколько сомнительной. В бытность свою в Хиве ‘Абд ал-Карим Бухари был свидетелем того, как была прочитана *хутба* на имя Элтузара при личном присутствии последнего, причем историк приводит текст той *хутбы* [31: 81]. В то же время, русский человек, плохо осведомленный в тонкостях мусульманской государственности, не мог выдумать такое на совершенно пустом месте. Очевидно, свидетельство Грушина отражает по меньшей мере настроения отдельных социальных групп в определенную эпоху.

Схожие данные содержатся и в письме Абдуллы Балтаева известному узбекскому археологу Яхья Гулямову⁸. Данное письмо, написанное на узбекском языке арабским шрифтом и датированное 1965 г., хранится в фонде рукописей Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан [4]. В нем А. Балтаев, отвечая на один из вопросов Я. Гулямова, с которыми последний обратился к нему (очевидно, также в письме), пишет, что если кто-то из хивинских ханов завоевывал какую-либо страну, то он назывался *падишахом*, а если нет – то просто *ханом*⁹. Насчет завоевания здесь громко сказано, и эти слова нужно понимать в том смысле, что падишахом мог называться правитель, который совершил поход против чужого государства, желательно с “отступившим от истинного пути” правящим классом и/или населением.

Таким государством был, прежде всего, Иран, и оба автора имеют в виду именно его. После того как в самом начале XVI в. к власти пришли Сафавиды и шиизм был объявлен государственной религией Ирана, а сунниты начали подвергаться гонениям, улемы Мавераннахра во главе с Шамс ад-Дином Харави издали *фатва* (юридическое заключение), в котором приверженцы шиизма были приравнены к неверным, которых можно продавать в неволю и с которыми не дозволено вступать в брак [35: 192]. Следовательно, война или набег против Ирана рассматривались как *джихад* или *газв* (т.е. священная война), а участники таких набегов назывались *гази*. Поэтому-то после XVI в. очень часто встречаются правители с именем или *кунией* Абу-л-Гази.

⁶ Открытая или замаскированная критика чингизидских законов и обычаев стала в историографии обыденностью со времен тимурида Шахруха (1409–1447) [25: 127–132; 9: 41].

⁷ Другие примеры подобных оценок см.: [26: 10–11, 508–509; 27: 237–238].

⁸ Абдулла Балтаев (1890–1966) – уроженец города Хивы, народный художник Узбекистана, лауреат Государственной премии, автор нескольких рукописных сочинений по истории Хивинского ханства. О нем и его письменном наследии см.: [15].

⁹ А. Балтаев не занимался научным изучением ханства. Очевидно также, что он не опирался на научную литературу. Остается думать, что такие идеи сохранились в народной памяти.

Хивинские ханы предприняли множество военных походов против Ирана. Основным объектом их нападений становились города Хорасана, откуда ханы возвращались обычно с богатой добычей, в том числе и с военнопленными, а иногда они насильственно переселяли жителей тех или иных иранских городов и деревень в Хорезм, чтобы те занимались земледелием. Несмотря на преобладание экономического мотива, ханы старались презентовать эти походы прежде всего как *джихад* или *газа*, что хорошо отразилось в хрониках и документах. В первых особо подчеркивается, что священная война против неверных, желательна ежегодная, является религиозным предписанием и что хивинские ханы осуществляли религиозные походы в соответствии с ним [26: 758, 914, 1006; 27: 349, 411, 457; 1: 13^б, 22^б, 42^б, 102^б, 136^б, 161^а, 168^б, 191^а, 214^а, 253^б; 19: 26, 32, 48; 18: 134–135; 22: 49, 79]. Возвращаясь домой из похода на Хорасан в 1827 г., Аллах-Кулихан написал письмо хорезмскому суфию Тахир Ходжа ишану, в котором акцент делается именно на вопросе войны за веру [11]. *Джихад*, как известно, входил в число обязанностей мусульманских правителей, и хивинские ханы проявляли или изображали в этом деле особое рвение.

Сведения Грушина и Балтаева подтверждаются нумизматическим материалом. *Кунья* Абу-л-Гази и почетные титулы *падишах*, *хоразмшах*, *гази* встречается на монетах только тех ханов, которые хоть раз совершили поход на Хорасан. Примечательно, что древний титул *хорезмшах* встречается только на монетах Аллах-Кули-хана, во время правления которого эти походы приняли регулярный характер. А Мухаммад Рахим II (1864–1910), которому было не до войны с Ираном, чеканил монеты только от имени своего отца [6: 435–456; 13: 94–113; 23: 438].

Здесь стоит отметить один примечательный факт. В легенде печати Аллах-Кули-хана, приложенной к его указу, изданному в первом году его восшествия на престол (1240/1825), в составе его имени нет почётных титулов [17: 97]. В печати же на *йарлике*, изданном в месяце зу-л-ка‘да 1241 г. хиджры (июнь–июль 1826 г.), появляется титул *падишах* [6: 447, 450]. Из этого можно заключить, что после хорасанского похода, осуществленного в конце 1825 г., Аллах-Кули-хан считал себя достойным этого титула. Странность заключается в том, что, вопреки приведенному выше утверждению Ф. Грушина, данной военной экспедицией командовал не сам хан, а его брат Рахман-Кули тора [1: 22^б–23^а]. Выходит, независимо от того, кто непосредственно руководил войском, слава и воздаяние (*саваб*) за религиозную войну доставались государю, если тот снаряжал кого-то в поход от своего имени. Недаром в таких случаях авторы хроник особо отмечают, что хан посылает того или иного лица в поход в качестве своего представителя. Возможно, такая практика вошла в норму по аналогии с отправкой государями для совершения паломничества (*хаджж*) в Мекку своего доверенного лица вместо себя.

Исходя из изложенного выше материала можно было бы думать, что в Хивинском ханстве существовала иерархия титулов, в которой столь желанный титул *хан* занимал не первое место. Однако в приведенных примерах речь идет не о собственно монархическом титуле *хан*, а о почетных титулах, среди которых иранский титул *падишах* и древний местный титул *хорезмшах* особо почитались хивинскими ханами [34: 55–56]. Здесь следует еще отметить, что, в отличие от монет, где фиксировали только те титулы, которых принимали сами правители, придворные хронисты могли позволить себе вольности и в угоду своим патронам наделить их разнообразными пышными титулами и эпитетами.

Уже первые официально коронованные конграты начали проявлять заботу о регалиях монархической власти. К примеру, по словам Муниса, Элтузар, “чтобы возвеличить знамена своего величества и унижить врагов государства, изготовил лучезарное знамя (*туг*). На его сверкающий полумесяц было потрачено 1000 *мискалов* (т.е., 4,5 кг) золота, а само оно было украшено драгоценными камнями” [26: 376; 27: 177; см. также: 31: 74, 82]. В 1816 г. по распоряжению его преемника Мухаммад Рахима I был изготовлен обитый басменным серебром трон, который в 1873 г. был вывезен захватившими Хиву русскими войсками в Москву и передан в Оружейную палату [17: 30].

Древняя тюрко-монгольская идея, согласно которой государство принадлежит всему правящему клану и в правлении могут участвовать все его члены, при Конгратах уже не действовала; связанная с этим принципом удельная система исчезла еще при ‘Арабшахидах. Вместе с тем при Конгратах можно обнаружить реликты этих воззрений. Например, не всегда действовал порядок прямого наследования, когда трон переходит от отца к сыну по принципу майората. Более того, при ранних Конгратах обнаруживаются даже признаки институции соправительства. Все это отражается и в культурном патронаже ханов [16: 138–139].

Как известно, в среднеазиатских ханствах на султанов Османской империи смотрели как на духовных лидеров всего мусульманского мира, местные правители прилагали старания, чтобы получить от них инвеституру на правление [35: 143, 434–435; 29; 30; 24]. По свидетельству персидского военного Исма‘ила Мир-Панджи, который во время похода на Мерв в 1269/1852–53 г. попал в плен к хивинцам и десять лет своей жизни провел в Хиве, хорезмийцы “султана Анатолии признают халифом и в мечетях молятся за него” [12: 123]. На основании его слов можно предположить даже, что имена османских султанов-халифов упоминались в *хутбе*. Сами Конграты, в отличие, кстати, от правителей Бухары и Коканда, никогда не претендовали на статус халифа даже в региональном масштабе, не величали себя “повелителем правоверных” (*амир ал-му’минин/муслимин*). То, что в местных хрониках по отношению к ним употребляются выражения “*халифат ар-Рахман*”, “*халифа-йи заман*” и “*хилафат-панах*”, объясняется сакрализацией власти, а не далеко идущими политическими амбициями хивинских ханов.

В церемониях возведения на престол нового хана имеется много общего с древними обрядами и ритуалами избрания государя, практиковавшимися в кочевых степных империях Внутренней Азии – в Государстве сюнну, Тюркском каганате, Монгольской империи и т.д., которые хорошо описаны в литературе [32; там же другая литература]. Венчание нового хана в Хивинском ханстве изучаемого времени происходило следующим образом. Эмиры, улемы и влиятельные сановники просят кандидата на высший пост принять бразды правления, на что последует символический отказ. После настоятельных просьб он все-таки “соглашается” [26: 373–374, 512; 27: 176, 239; 1: 15^{a-b}; 19: 82–86; 28–31; 2: 12^b–13^a]. Затем совершается ритуал интронизации. Наиболее полную его картину рисует Риза-Кулихан Хидайат, который в 1851 г. посетил Хиву в качестве посланника иранского шаха Насир ад-Дина. По его рассказу, кадии, улемы, эмиры и визирь сажают нового хана на белый войлочный ковер, затем, уже с участием принцев, швыряют его на трон с такой силой, что он может упасть лицом. После этого каждый вырезает ножом углы войлочного ковра и берут куски с собой. Поскольку на церемонии обязательно должен участвовать один из потомков Чагатая, то великий визирь заявляет, что он потомок Чагатая, хотя все знают, что это не так [28: 114].

Подведем некоторые итоги. В Хивинском ханстве доктрина верховной власти ожидаемо носила, как во всех древних и средневековых обществах, сакральный характер. Проблема власти была тесно связана с взаимоотношением между тюрко-монгольскими обычаями и мусульманским правом. Если *элалты* являлись сторонниками чингизидского источника права на власть, то симпатии древнего оседлого населения, духовенства и других образованных людей почти всегда были на стороне шариатских норм.

Не последнюю роль в захвате Конгратами высшей власти сыграло наличие исторических прецедентов. Первые представители династии Конгратов, следуя уже устоявшейся политической традиции, домогались двойной легитимации господства.

Идеологическое обоснование власти остро и актуально стояло на повестке дня только в первые годы после “узурпации” власти. Открытое выступление против новой династии имело место лишь после смерти Элтузара. В дальнейшем, благодаря жесткой политике Мухаммад Рахима I по отношению к своим противникам и его успешным внешним войнам, а также по мере укрепления власти Конгратов в целом, угроза сопротивления по причине их происхождения ослабла и со временем совсем сошла на нет.

Из всех функций верховной власти – религиозной, законодательной, судебной и военной, подчеркнута важное значение придавалось религиозной.

В концепции верховной власти прослеживается влияние политических традиций кочевников евразийских степей, соседних стран, включая сюда Иран, а также имеет место, если можно так выразиться, местный патриотизм.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агахи Мухаммад Риза мираб б. Эр Нийаз-бек. Рийаз ад-даула. Рукопись Института восточных рукописей Российской академии наук, шифр D 123.
2. Агахи Мухаммад Риза мираб б. Эр Нийаз-бек Агахи. Шахид ал-икбал. Рукопись Института восточных рукописей Российской академии наук, шифр С 572.
3. Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. Ташкент–Токио, 2010.
4. Балтаев А. Письмо Я. Гулямову. Рукопись Основного фонда Института востоковедения Академии наук РУз, инв. № 11978. Лл. 03^а–04^б.
5. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана // В.В. Бартольд. Сочинения. Том II, часть I. Москва, 1963. С. 109–433.
6. Вельяминов-Зернов В.В. Монеты бухарские и хивинские // Труды Восточного отделения Императорского Русского археологического общества. XII/4. СПб., 1859. С. 402–456.
7. Веселовский Н. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. СПб., 1877.
8. Даль В. Рассказ пленника Федора Федорова Грушина // В.И. Даль. Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб.–М., 1898. С. 212–232.
9. Кюгельген А. фон. Легитимация среднеазиатской династии мангитов в произведениях их историков (XVIII–XIX вв.). Алматы, 2004.
10. [Муравьев Н.] Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского генерального штаба капитана Н. Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. Часть 2. Москва, 1822.
11. Письмо Аллах-Кули-хана. Архив фонда Музея-заповедника Ичан-Калъа, инв. № 1842.

12. Сарханг Исма‘ил Мир-Панжа. Хатират-и асарат: Рузнама-йи сафар-и Х^Варазм ва Хива / Изд. Сафа ад-Дина Табарра‘ийана. Тегеран, 1370 г.х./1991.
13. Северова М.Б. Коллекция монетных штемпелей Хивинского ханства из Государственного Эрмитажа // Эпиграфика Востока, XXIV. Ленинград, 1988. С. 94–113.
14. Темиргалиев Р.Д. Казахские чингизиды на престоле Хивинского ханства // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства “Мәңгілік Ел”. Астана, 2016. С. 282–299.
15. Тошов Н. Материалы Абдуллы Балтаева по истории Хивинского ханства: предварительные замечания // Центральная Азия в эпоху средневековья и нового времени: общество, культура, источники / Под редакцией Д. Алимовой, Ф. Шварц. Ташкент, 2019. С. 76–91.
16. Тошов Н. По следам дворцовой библиотеки: Рукописная культура в Хорезме при Конгратах. Vienna, 2023.
17. Худойберганов К. Хива хонлари тарихидан. Урганч, 2008.
18. Āgahī Muḥammad Rizā Mīrāb. Jāmi‘ al-vāqi‘āt-i sulṭānī / Ed. N. Tashev. Samarkand–Tashkent, 2012.
19. Āgahī Muḥammad Rizā Mīrāb. Zubdat al-tavārīkh / Ed. Kh. Nazirova. Tashkent–Samarkand, 2016.
20. Bregel Yu. Tribal Tradition and Dynastic History: The early rulers of the Qongrats according to Munis // Asian and African Studies, 1982, 16/3. С. 357–398.
21. Geiss G. P. Pre-tsarist and tsarist Central Asia: Communal commitment and political order in change. London, New York, 2003.
22. Īsh Murād b. Ādīna Muḥammad al-‘Alavī. Jamshīdī ṭavāyifī fathī (The Subjugation of the Jamshīdīs) / Ed. N. Toshov. Vienna, 2018.
23. Kočnev B.D. The last period of Muslim coin minting in Central Asia (18th – early 20th century) // M.Kemper, A. von Kügelgen, D.Yermakov (Hrsg.). Muslim culture in Russia and Central Asia from the 18th to the early 20th centuries. [Vol. I]. Berlin, 1996. С. 431–444.
24. Komatsu H. Khoqand and Istanbul: An Ottoman Document relating to the earliest contacts between the Khan and Sultan // Asiatische Studien/Etudes Asiatiques, 2006, LX (4). С. 963–986.
25. McChesney R.D. Central Asia: Foundations of change. Princeton, New Jersey, 1996.
26. Mūnis Shīr Muḥammad Mīrāb and Āgahī Muḥammad Rizā Mīrāb. Firdaws al-iqbāl: History of Khorezm / Ed. Yu. Bregel. Leiden, 1988.
27. Munis Shir Muhammad Mirab and Agahi Muhammad Riza Mirab. Firdaws al-iqbāl: History of Khorezm / Transl. Yu. Bregel. Leiden, 1999.
28. Relation de l’ambassade au Kharezm de Riza Quoly Khan, 1800–1871 / Ed. Ch. Schefer. Amsterdam, 1975 (перепечатка издания: Paris, 1876–1879).
29. Saray M. Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775–1875). Ankara, 1994.
30. Saray M. The Russian, British, Chinese and Ottoman rivalry in Turkestan: four studies on the history of Central Asia. Ankara, 2003.
31. Schefer Ch. Histoire de l’Asie Centrale par Mir Abdoul Kerim Boukhary – Afghanistan, Boukhara, Khiva, Khoqand depuis les dernières années du règne de Nadir Chah, 1153,

- jusqu'en 1233 de l'hègire, 1740–1818 A.D., Texte persan, publiè d'après un manuscrit unique, avec une traduction française. Texte persan. Paris, 1876.
32. Sela R. Ritual and Authority in Central Asia: the Khan's Inauguration Ceremony. Bloomington, Indiana, 2003 (Papers on Inner Asia, no. 37).
 33. Togan A. Z. V. Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi. Cilt 1. Batı ve Kuzey Türkistan. Istanbul, 1942–1947.
 34. Toshov N. Hive Hanlığı Devri Kaynaklarına Göre Hive Hanları Unvanları // Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 13-17 Temmuz 2009, Ankara. Bildiri Kitabı / Ed. F. Sema Barutcu Özönder, Öz Özcan. Ankara, 2024. C. 51–59.
 35. Vámbéry A. Travels in Central Asia. A Journey from Teheran across the Turcoman Desert on the Eastern Shore of the Caspian to Khiva, Bokhara and Samarcand. London, 1864.